

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES
FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 112146/2025

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del órgano requirente: 02/12/2025 10:24:01

Tipo y núm. de exp. del órgano requirente: VARIOS 2222/2025

Núm. oficio del órgano requirente: MI/PL/SSGA/XXVIII/15348/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción: 02/12/2025 12:02:24

Recepción: RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	CONSTANCIAS	(13) ORIGINAL	LEGIBLE COMPLETA
CONSTANCIA 1	escrito	(56) ORIGINAL	LEGIBLE COMPLETA
CONSTANCIA 2	ESCRITO	(27) ORIGINAL	LEGIBLE COMPLETA
CONSTANCIA 3	BOLETA DE TURNO	(2) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	LEGIBLE COMPLETA

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Detalle de documentos con observaciones

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o constancia	Tipo de Observación	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	CONSTANCIAS	EL ÓRGANO AL QUE SE REMITE EL ACUERDO NO CORRESPONDE AL INDICADO EN ÉSTE	LEGIBLE COMPLETA

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcion227210.pdf
Secuencia: 8284950

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	FRANCISCO BALAM GARCIA GARCIA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GAGF780124HVZRRR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000000236cc	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T18:02:47Z / 2025-12-02T12:02:47-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	a2 ec a0 40 8e be 76 12 aa 37 bd 87 67 75 0d e8 0c f6 b6 9b e1 dc b2 78 dd 30 e3 0c e6 b0 e2 25 50 fc 04 32 a9 ee 18 ea 48 9d 39 7e 1d 87 16 c3 08 21 95 f2 05 82 e5 2a 6b 47 f7 0f ca 63 30 b3 96 b0 54 2a c7 51 24 fd ba 6d ab e0 2f 59 4d 6c f3 d7 e1 9d a7 f4 83 4f 07 9b c4 71 f7 82 ba e1 7c af e1 f9 c4 ad 95 f1 c1 48 fd 65 ea e6 62 d8 92 82 70 68 7c 37 83 e3 e7 d8 2a 0e 97 57 ae b4 65 b1 7e a4 0b 33 b4 d1 63 41 90 25 36 31 df e2 5b 5f e8 84 10 eb aa f3 4c 07 cf ad 67 e0 d1 d4 4d 39 cd 92 fa 6e f3 59 d5 67 80 76 b4 11 cd 00 cc 3d a3 ad 6c f3 7c dc 21 53 39 ce a2 52 48 6e 3c 95 c4 f2 2d 29 d0 0e 6e 2e 6b 2f 02 41 ba 43 b6 39 c9 55 c8 18 13 b0 a2 02 97 77 f1 57 39 cb db 28 8e b4 dc 34 c5 0a 5a c0 1e 31 b8 65 aa 52 78 9c 59 04 8e 7a 39 70 60 88 57 a1 04 e7 7a 72			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T18:02:47Z / 2025-12-02T12:02:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000000236cc			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T18:02:47Z / 2025-12-02T12:02:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	793670			
	Datos estampillados:	7FE6F436D2B62800FEACCF381FDD1716FBFC797A6B36C7A3CD2E129802011C9A 77372283126F21A316063877D765331E5F28B5E683F5C882E37286DF534B8AD6			